

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

2025

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, noyabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL TRANSPORT SIYOSATINING BARQAROR RIVOJLANISH VA TARMOQLARARO INTEGRATSIYADAGI O'RNI.....	21
Rahmonov Rasul Ne'matovich	
BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELI	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIVAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI.....	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'lqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatov Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermamaxamatovna	

YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	
MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIVAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiқ qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abduxamidov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI: REKREATSION TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLATLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMI	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIVALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLATLARI	245
Xalikov S. X.	

QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	245
<i>Xudayberganov Jasur Baxodirovich</i>	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	251
<i>Abdullaev Erkinjon Azamovich</i>	
NATIJAVIYLIKKA YO'NALTIRILGAN BUDJETLASHTIRISH JARAYONINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	257
<i>Allakuliyev Akmal Baltayevich</i>	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	261
<i>Jobborov Anvar Egamberdiyevich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI RESURSLARNI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH.....	268
<i>Avulchayeva Feruza Jurakuziyevna</i>	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
<i>Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi</i>	
ZAMONAVIY ISH JOYLARINI SHAKLLANTIRISHDA AYOLLARNING ROLI	276
<i>Tulyaganova Aziza</i>	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI.....	281
<i>Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li</i>	
TURIZM MARKETINGINING NAZARIY ASOSLARI, ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	286
<i>Xamidov Otabek Bakidjanovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING IQTISODIY KO'RSATKICHLAR TIZIMINI STATISTIK BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI	290
<i>Arzikulov Otabek Ali o'g'li</i>	
ЭКОЛОГАМ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ	298
<i>Максудова Шахиста</i>	
DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNING MOHIYATI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENTSIYALARI	304
<i>Jo'raev Farruxbek Muxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYALASHTIRISH XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	307
<i>Inomjonov Islomjon Iloxomjon o'g'li</i>	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	311
<i>Abdukhalkova Komila Abdukhalkovna</i>	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	315
<i>Хурамова Фарангиз Учкун кизи</i>	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	319
<i>Дамир Рустамович Абдулов</i>	
BANK TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR SHAROITIDA LIKVIDLILIK RISKINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	324
<i>Alimov Baxtiyor Murodovich</i>	
BANK AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	335
<i>Narziyev Xayotjon Azamatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH MASALALARI.....	343
<i>Abdimuminova Saodat Taxirjonovna</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT MAXSULOTLARI EKSPORT FAOLIYATI TAHLILI VA BRENDDA LIDERLIK TUSHUNCHALARI.....	352
<i>Abdulazizova Xushnoza Nayabovna</i>	

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ОСНОВЕ ОПЫТА РАЗВИТЫХ СТРАН И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	357
Д. Мейлиева	
О‘ZBEKISTON AUDITORLIK TIZIMIDA KASBDOSHLAR TOMONIDAN VAHOLASH (PEER REVIEW) TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	361
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ.....	366
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
О‘ZBEKISTONDA SUVGA BO‘LGAN TALABNI VAQTLI QATORLAR ORQALI TAHLIL QILISH	375
Sarvar Mamasoliyev	
BOSHQARUV VA NAZORAT MAQSADLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TASHKIL ETISH	383
Isomuxamedov Akbarjon Boxodir o‘g‘li	
MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINI TA‘MINLASHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI.....	389
Salomat NOROVA	
О‘ZBEKISTON TURIZM BREND BOZORINING HOZIRGI HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	394
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH METODOLOGIYASI.....	404
Qodirov Baxodirjon Tursunovich	
О‘ZBEKISTON SOLIQ TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISHDA YAGONA INTERAKTIV DAVLAT XIZMATLARI PORTALINING O‘RNI VA AHAMIYATI	408
Dehqonov G‘ayratjon Raximovich	
OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION HAMDA TIJORATLASHTIRISH MASALALARI	414
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	
OLIY IQTISODIY TA‘LIM ORQALI EKO-INNOVATSIYALAR VA “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISH MEKANIZMLARI: SIYOSIY VA INSTITUTSIONAL DOIRALAR	418
Xasanova Zarina Maxamadaliyeva	
XODIMLAR MALAKASINI OSHIRISH — ZAMON TALABI.....	427
Narzullaev Oybek Narzullaevich	
BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHDA JURNAL-ORDER SHAKLINING AHAMIYATI.....	433
Axmedjanov Abdufato	
KENDALL VA SPEARMAN TARTIBIY KORRELYATSIYA KOEFFITSIYENTLARI ASOSIDA YASHIL IQTISODIYOT INDIKATORLARINING STATISTIK O‘ZARO TA‘SIRINI MODELLASHTIRISH	437
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
ИНТЕНСИВНЫЕ И ЭКСТЕНСИВНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ СПРОСА.....	442
Аминджанова Румейса Батыровна, Камилова Наргиза Абдукахоровна	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ТУРИЗМЕ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И УЗБЕКСКАЯ ПРАКТИКА	445
Азимова Шахло Таировна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XAQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING HOLATI VA TAHLILI	450
Bayjanov Sarsengaliy Xalmuratovich	
UZUM EKSPORT QILUVCHI KOMPANIYALARDA YASHIL O‘TISH JARAYONINI QO‘LLAB-QUVVATLASH UCHUN EKO-MARKETING VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOIYILLARINI INTEGRATSIYALASH.....	454
Usmonova Diyora Mahmud qizi	
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINING TAHLILI: OPTIMALLASHTIRISH VA SAMARADORLIKNING YANGICHA USULLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	461
Umarov Avzaljon Yodgorali o‘g‘li	
INVESTITSIYALARNING KIRIB KELISHIGA TO‘SQINLIK QILUVCHI MUAMMOLARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	467
Alimova Dilafro‘z Tohir qizi	

FARMATSEVTIKA KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOT SHAKLLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTORLAR UCHUN AXBOROT OCHIQLIGINI TA'MINLASH	470
Turdikulova Gulshad Nurmatovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINING AHAMIYATI.....	477
Uztemirov Alisher Aktam o'g'li	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHGA YO'NALTIRILGAN BANDLIK TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	482
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
XORIJ TAJRIBALARIDA SOLIQ BAZASINI ANIQLASH TARTIBI METODOLOGIYASINING MAVJUD METODLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	489
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	496
Ramatillaev M.R.	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI SUG'URTALASH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	502
Eshboyev Shahobiddin Anorqul o'g'li	
TIJORAT BANKLARI O'RTASIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH VA KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY METODOLOGIYASI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	506
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
XALQARO REYTING TASHKILOTLARINING OLIY TA'LIM MUASSASALARIGA TA'SIRI VA MAVJUD PLATFORMALAR.....	515
O'rozboyev Xayrulla Murodboy o'g'li	
TALABALAR MOTIVATSIYASINING MEKANIZMLARI: LOYIHA ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA.....	523
Kasimova (Mulladjanova) Nasiba Azimdjanovna	
ISH KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA NORASMIY BANDLIKNI SOYADAN CHIQRISH BO'YICHA TAKLIFLAR ISHLAB CHIQISH	531
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Maxkamova Shaxlo Yulchiyevna, Absamatov Baxrom Danakulovich	
KASBIY TA'LIM MAZMUNIDA TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASINI RAG'BATLANTIRISH ORQALI O'RTA BO'G'IN KADRLAR TAYYORLASHNING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	538
Tojiyev Sirojiddin Sayriddinovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISH TIZIMINING TURLARI VA SHAKLLARI.....	542
Muminova Mavjuda Sharifovna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGI MASALALARI.....	547
Kadirhodjayeva Nilufar Rahmatullayevna	
MHXSGA MUVOFIQ ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TASHKIL ETISH MASALALARI.....	552
Aliyev Sherzod Abdixomidovich	
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	558
Аллаева Г.Ж.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH YO'NALISHLARI	564
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
TASHABBUSLI BUDJET JARAYONLARI DOIRASIDA 2024-YILDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR TAHLILI	569
Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li	
MINTAQA SANOATIDA AHOLI JON BOSHIGA YAQQ O'ZGARISHINING DINAMIK TAHLILI.....	574
Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	

INFRATUZILMAVIY INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBALARI	583
<i>Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li</i>	
ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИИ.....	587
<i>Максудова Шахиста</i>	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-USLUBIY JIHATLARI	593
<i>B.Sh.Shadmanov</i>	
ECONOMIC INDICATORS OF SUPPLY CHAIN EFFICIENCY IN UZBEKISTAN'S EXPORT SECTOR	597
<i>Mukhammadiyaminova Shakhzoda Sherzodovna</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBI VA ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH.....	602
<i>Muxtorova Maftuna Salohiddin qizi</i>	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA BANKLARNING XAVFSIZLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI	607
<i>Aliyeva Umidaxon Xusanboyevna</i>	
XIZMATLAR SOHASI VA KAMBAG'ALLIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	611
<i>Dawletmuratov Adilbay Mirzabaeovich</i>	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CLUSTERS BASED ON THE PRINCIPLES OF A "GREEN ECONOMY"	615
<i>Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Kamolov Oybek Faxriddin o'g'li</i>	
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	620
<i>Халимжанов Дилшод Эргашбекович</i>	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	626
<i>Mavlyanov Muzaffar Yusupovich</i>	
NAMANGAN VILOYATI TURIZM SOHASINING SO'NGGI YILLARDA RIVOJLANISHI VA STATISTIK TAHLILI	630
<i>Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLOVCHI OMILLAR TAHLILI	634
<i>Faxriddinov Bahriddin</i>	
INNOVATSION SHAROITDA TO'QIMACHILIK SANOATI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	640
<i>Sattarov Ilkhomjon Rahimjanovich</i>	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	645
<i>Nurmatov Norbek Jo'rayevich</i>	
MINTAQA LOGISTIK XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION VA INSTITUTSIONAL ISTIQBOLLARI	652
<i>Xalimov Javlonbek Shaxriyorovich</i>	
KORXONALARNING BANKROTLIK EHTIMOLINI SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA PROGNOZLASH	659
<i>Zaynutdinov Ismoil Samariddin o'g'li</i>	
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ	665
<i>Шомуродов Равшан Турсункулович</i>	
MEDIA LOYIHALARINI BOSHQARISH: O'ZBEKISTON OAV AMALIYOTI TAHLILI	673
<i>Yo'ldosheva Dilobar Jaxongir qizi</i>	
O'QITISH NATIJALARINI ZAMONAVIY BAHOLASH TAMOYILLARI	677
<i>Abdullayeva Sanobar Berdiyevna, Xujakulov Shaxriyor Shokir o'g'li</i>	
MALAYZIYADA PROGRESSIV VA INKLYUZIV ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: 2024-YIL TAJRIBASI VA NATIJALARI	681
<i>Safarova Nasiba Gulmurod qizi</i>	

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ДЬЮ-ДИЛИДЖЕНС В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	687
<i>Прокудина Кристина Александровна</i>	
HUDUDLARDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	692
<i>Xalilova Madinabonu Abduraxmon qizi</i>	
LIZING MUOMALALARI HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	701
<i>Baxadirov Alisher Komilovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING JISMONIY SHAXSLAR DEPOZITLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	705
<i>Melikov Otabek Maxmadaminovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLASHTIRISH VA EKOTIZIMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	711
<i>Erkinova Feruza Najmitdinovna</i>	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI NAZORAT TIZIMINI BAHOLASHDA SUN'IY INTELEKTDAN FOYDALANISH: XAVF YOKI IMKONIYAT	717
<i>Ostonokulov Azamat Abduraximovich, Tadjiyev Erkin Muxitdinovich</i>	
SUN'IY VA KIMYOVIY TOLALARNING TO'QIMACHILIK SANOATIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	723
<i>Raximov Furqat Jalolovich</i>	
OLIY TA'LIM MASSASALARINING MOLIVAVIY RESURSLARINI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	728
<i>Mahmudov Akbar Abduraximovich</i>	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	733
<i>Abdullayev Suyun Artikovich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBILSOZLIK KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI: "UZAUTO MOTORS" AJ AMALIYOTI VA NATIJALARI.....	737
<i>Allabergenov Azamat Joldasbayevich</i>	
WAYS TO USE MARKETING DATA IN THE MANUFACTURING ENTERPRISE VALUATION PROCESS	742
<i>Musayeva Shoirazimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna</i>	
KICHIK SANOAT KORXONALARI O'RTASIDAGI ISHLAB CHIQRISH VA KOOPERATIV ALOQALAR HOLATI.....	747
<i>Boyturayev Olimjon Urayimovich</i>	
BANK RISKLARI VA ULARNI TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA STATISTIK HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	753
<i>Kamoldinov Sardorbek Maxammadsobir o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA AYOLLARNING ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	761
<i>Eshqobulova Charos O'roq qizi</i>	
O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI: TARIXIY MEROS VA ZAMONAVIY YASHIL TEXNOLOGIYALAR UYG'UNLIGI.....	766
<i>Azimova Shohista Salohiddinovna</i>	
SOLIQ TIZIMIDA RAQAMLI MARKIROVKALANGAN TOVARLARNI RAQAMLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI	770
<i>Muxammadov Nodir Karimovich</i>	
BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDA "LEAN MANAGEMENT" TIZIMINI JORIY ETISHNING ILMIY ASOSLARI	775
<i>Muhiddinov Ozodbek Ikromjon o'g'li, Shakirova Gulrux Po'latjon qizi, Ozodbek Musayev</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING TURISTIK POTENTIALI UMUMIY TAVSIFI.....	783
<i>Madaminova Sanobar Askarovna</i>	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA EKSPORT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	789
<i>Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich</i>	
AHOLINING TURMUSH DARAJASI VA UNING KO'RSATKICHLARI.....	794
<i>Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich</i>	

KORXONA ASOSIY XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKT SIFATIDA AHAMIYATI.....	799
Yuldashova Yoqutoy Murodjon qizi, Yuldashev Abduhakim Abdulkarimovich	
DAVLAT ISHTIROKIDAGI KORXONALARNI XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONIDA KADRLAR SALOHİYATINI SAQLAB QOLISH VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	803
Bekchanov Ruslan Ambiyatovich	
PARALLEL KORPUS ASOSIDA INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QISHLOQ XO'JALIK ATAMALARINING EKVIVALENTLIK XUSUSIYATLARI.....	807
Yulduz Xalilova Nasriddinovna	
KOLBASA VA GO'SHT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA CHIQRINDISIZ ISHLAB CHIQRISH ("ZERO WASTE") MODELINING ROLI: XORIJIY TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDAGI AMALIY YO'NALISHLAR.....	810
Eshtemirova Anora Norboy qizi	
EKSPORTYOR KORXONALARDA TOVAR VA XIZMATLAR EKSPORTI BO'YICHA QO'SHILGAN QIYMAT VA FOYDA SOLIG'INI TO'G'RI HISOBLANISHI TAHLILI VA ISTIQBOLLARI.....	814
Sobirova Xilola Rustam qizi	
O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIK VA TIKUV-TRIKOTAJ SANOATI RIVOJLANISHINING MILLIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI	819
Ikramova Taxmina Latifovna	
YANGI RIVOJLANAYOTGAN BOZORLARIDA HR QAROR QABUL QILISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA IQTISODIY TA'LIMNING ROLI.....	824
Dilfuza Shokirova	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI XALQARO BUXGALTERIYA STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	833
Abdiev Mutolib Anvar o'g'li	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK TIZIMINING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI	838
Raximjonova Shohsanam Baxodirovna	
AKTIVLAR VA MAJBURIYATLARNI MHXS ASOSIDA BAHOLASHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI	842
G'anibayev Iloxomjon Shokiraliyevich	
XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH JARAYONINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH BILAN BOG'LIQLIGI	847
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, Turdimuratova Aziza Alisherovna	
AGRAR ISHLAB CHIQRISHNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "QISHLOQ XO'JALIGI-4.0" VA "AQLLI QISHLOQ XO'JALIGI" KONSEPSIYALARIDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	851
Yusupov Muxiddin Soatovich	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI GURUHLASH VA BAHOLASH.....	860
Davlyatov Bekzodjon Aslanxojayevich	
TA'LIM TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA XORIY TAJRIBASINING AHAMIYATI	864
Sobirov Shaxzod Ozod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	868
Karimov Mirolimjon Karimjon o'g'li	
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	875
Аликулов С. А., Хамракулова О. Д.	
YASHIL IQTISODIYOTDA KORXONALAR BOSHQARUV MEKANIZMLARINING EVOLYUTSIYASI: KONSEPTUAL TAHLIL.....	880
Nabiev Bobur Muhammadqosim o'g'li	
SUD-HUQUQ TIZIMINI YANADA DEMOKRATLASHTIRISH: JORIY HOLATI, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	884
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	

IQTISODIYOTNI LIBERALLASHTIRISH SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA KLASTERLARNI TASHKIL ETISHNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI.....	889
Xo'jageldiyev Chorshanbi Pardayevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	893
Shaymanova Nigora Yusupovna	
XO'JALIK FAOLIYATINI SAMARADORLIGI VA BIZNES HOLATINI BAHOLASH.....	899
Abdukarimova Muslima Abduaziz qizi, Yuldashev Abduhakim Abdugarimovich	
CROSS-BORDER E-COMMERCE IN CENTRAL ASIA.....	904
Bakhtiyorjon Komilov	
O'ZBEKISTONDA NORASMIY SEKTOR ISHCHILARINING PENSIYA TA'MINOTI MASALALARI.....	908
Abdulazizova Nargiza Baxodir qizi	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA QOG'OZ SARFINI OPTIMALLASHTIRISHDA JAHON TAJRIBASI.....	913
Oripov Mirzo Mahmudovich	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЗАЩИТЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ОТ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН).....	917
Ибраимова Махсура Уснатдин кизи	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	922
Xasanova Robiyaxon Kamoliddin qizi	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ON THE PROCESSES OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE INSURANCE INDUSTRY.....	927
D.D.Omonova	
THE ROLE OF INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE GLOBAL ECONOMY AND THEIR STAGES OF DEVELOPMENT.....	933
Yovkochev Sherzod	
YURIDIK SHAXSLARNI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILAR TOIFASIGA KIRITISH MEZONLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	941
To'raqulov Bekzod Hazratqul o'g'li	
BUTUNJAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHDA SOLIQ TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	945
Xojakbar Zaynabidinov	
BANK TIZIMIDA TAVAKKALCHILIK TUSHUNCHASI VA UNI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	950
Malikova Dilrabo Muminovna, Shakarova Kumush Faxriddin qizi	
REAL SEKTOR TARMOQLARINI KREDITLASHDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI.....	955
Savurbayev Zafar Abdumuminovich	
INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA IQTISODIY BARQARORLIK OMILLARI VA ULARNING BOSHQARUVI.....	960
D. G. Bazarov	
YANGI O'ZBEKISTONDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH HAMDA KOMPLEKS TIZIMLASHTIRISH.....	966
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	
XIZMATLAR KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSIYA FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLI TAVSIYALAR.....	971
Xudayberdiyeva Nargiza Nizomiddin qizi	
MINTAQADA KICHIK BIZNES KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	976
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSION MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	981
Mirzayev Kobil Nosirjonovich	

PUL AYLANMASINI TASHKIL QILISHNING XORIJ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	987
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
MARKETING VA TOVAR STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	993
Ibadullayeva Sevara Allashukurovna, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
PILLACHILIK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA VA DAVLAT KO'MAGIGA OID METODOLOGIK YONDASHUVLAR	998
Xudoykulov Mamarasul Radjabovich	
SURXONDARYO VILOYATIDAGI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING QURILISH SOHASIDAGI ULUSHINING TREND MODELLARI ORQALI TAHLILI	1005
Mamatkulova Xurshida Nasrullayevna	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF TEXTILE PRODUCTS MARKET SEGMENTATION	1012
Ibaydullaeva Feruza Kholjuraevna	
O'ZBEKISTONNING JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA QARSHI KURASH TIZIMIGA SUN'YI INTELLEKTNI INTEGRATSIYASI: BANK SEKTORIDA JORIY ETISHNING POTENSIALI VA TO'SIQLARINI BAHOLASH	1018
Rashidov Avazbek Raximovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	1025
Shermatov Sirojiddan Xaydarovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»	1029
Иминов Акбаржон Одилжонович	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA BOSHQARUV SALOHİYATINI OSHIRISH	1034
Tleubergenov Raxat Shahibaevich	
THE ROLE OF ESG IN ADVANCING CORPORATE REFORMS IN UZBEKISTAN	1038
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA MARKETING ROLI ORQALI IQTISODIY SIYOSATGA TA'SIRI.....	1043
Egamberdiyev Muzaffar	
DAVLAT BUDJETI JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH YO'NALISHLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	1046
Nosirov Islombek Xurram o'g'li	
O'ZBEKISTONDA JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN DAROMAD SOLIG'INING PROGRESSIV STAVKASINI JORIY ETISH MEXANIZMI	1052
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich, Xujamuradov Abrorbek Ro'zimirat o'g'li, Otabekov Otajon G'ayrat o'g'li, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KORXONANING MODDIY BAZASI	1060
Ozodova Shahzoda Ulug'bek qizi	
FINTECH-STARTAPLAR VA TIJORAT BANKLARI HAMKORLIGI: SINERGETIK INTEGRATSIYA VA INNOVATSION EKOTIZIM SHAKLLANISHI	1064
Normo'minov Temurbek Sheraliyevich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING MEHNATIGA HAQ TO'LASHDA YANGI YAGONA TARIF SETKASINI JORIY ETISH MASALALARI	1069
Oqiljonov Azizjon Olimjon o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ.....	1074
Хасилова Висола Шоохоровна	
HARD WORK, INDEBTEDNESS AND HOPE: A SOCIO-ECONOMIC LOOK OF MODERN LABOR	1078
Rakhmatullayev Sarvar Nazar o'g'li, Abdukarimova Muborak Sharaf qizi, Madrakhimova R. G.	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI HISOBGA OLISH.....	1085
Muradova Minavvar Izzatullayevna	
O'ZBEKISTONDA AKT SOHASINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: SAMARADORLIKNI BAHOLASH VA RAQAMLASHTIRISHNING MUAMMOLARI	1089
Salibaev Xabibullo Negmatullaxanovich	

TIJORAT BANK KREDIT PORTFELINING SIFAT BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	1094
G'aybullayev Odil Baxtiyarovich, Amanova Xurshida Inyatullaevna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA O'ZINI-O'ZI BAND QILISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI PASAYTIRISH MASALALARI.....	1099
Azimova Hulkar Egamberdiyevna	
СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	1103
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
IQTISODIY JARAYONLARNI BOSHQARISHDA OPTIMALLASHTIRISH MODELLARI VA ULARNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	1108
Ibragimov Nodir Nusriddinovich	
MARKETINGDAGI ISTE'MOLCHILAR MOTIVATSIYASIDA NAFLILIK NAZARIYALARIDAN FOYDALANISH.....	1113
Jalilov Jamshid G'anijonovich	
AHOLI ZICH HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ANDIJON VILOYAT MISOLIDA.....	1119
Karimov Abdusamat Ismonovich, Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
CHAKANA SAVDO KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORINING SAVDO HAJMIGA TA'SIRINING TAHLILI.....	1125
Haydarova Mohichehra Xurram qizi	
BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	1131
Haydarov Husanboy Ahmadjon o'g'li	
DAVLAT QARZINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: PANEL MA'LUMOTLAR TAHLILI.....	1135
Sanakulova B. R., Jamolov M.M.	
AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOT SANASIDAN KEYINGI HODISALAR AUDITI.....	1142
Muydinov Erkin Djamaldinovich	
AUTSORSING FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	1148
Xamidov Anis Choriyevich	
BIOCHEMICAL CHANGES IN THE BODY DURING THE PERIOD OF FATIGUE AND REST AFTER WORK FOR ATHLETES.....	1153
Yoldasheva Roila Jumaevna, Ruyobova Shakhlo Anvar qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHGA OID XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR NAZARIYALARI VA YONDASHUVLARI.....	1159
Muradova Nazira Raximjanovna	
XORAZMDA IQTISODIY BARQARORLIK MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1165
Xudayorova Munira Omonboy qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA INNOVATSION BUXGALTERIYA HISOBINI JORIY ETISH.....	1170
Mirzayev Komiljon Abdullajonovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGI MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOLIQ SOLISH BAZASINI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI.....	1175
Jononmirzayeva Dilafruz Ilhom qizi	
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИНФЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	1180
Абидов А.А., Ахраров Б.С., Паязов М.М., Ахмедов А.М.	
O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH VA INNOVATSION BIZNES TASHABBUSLARINI QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMLARI.....	1185
Karimova Mavjuda Boxodirovna	
INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YUQORI TEXNOLOGIYALI TARMOQLARNI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH.....	1189
Raxmatova Nargizaxon A'zamxonovna	

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON PULGA O'TISH ISTIQBOLLARI, KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHISHDA KUTILAYOTGAN SAMARADORLIK	1195
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK BIZNES TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI IQTISODIY XAVFSIZLIGI MASALALARI	1202
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI AVTOMATLASHTIRISH	1206
Xusinov Ibragim Ismoilovich	
ЭВОЛЮЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ	1210
Солиев Абдумаджид Джабборович	
МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTI DIREKTORINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGI: NAZARIYA VA AMALIYOTI.....	1215
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Boymuradov Normurod Abdusodikovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA MOLIVAVIY HIMOYA XIZMATLARI KO'RSATISHNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	1220
G'aniyeva Nozima Alijon qizi	
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КЛАСТЕРИЗАЦИИ КОКОНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ШЕЛКОВОМ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА.....	1225
Ходжиматов Равшанбек Расулжанович	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA ISH BILAN BANDLIK SHAKLLANISHINING XORIY TAJRIBASI	1231
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
TEMIR YO'L TRANSPORTI KORXONALARIDA MOLIVAVIY-IQTISODIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN KONTROLLING VOSITALARINI JORIY ETISH.....	1236
Kayumov Zafarbek Odil o'g'li	
BANK HR JARAYONLARIDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	1243
D. Djabbarova	
MEHNAT BOZORIDA NORASMIY BANDLIKNI QISQARTIRISH MEKANIZMLARI	1247
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
IJTIMOY XIZMATLAR TIZIMIDA DAVLAT VA NODAVLAT SEKTORINING O'ZARO ALOQASI HAMDA XORIJIY TAJRIBA TAHLILI.....	1251
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА	1257
Каюмов Зафарбек Одил угли	
BILVOSITA SOLIQLAR HISOBINI TASHKIL ETISHDA SOLIQ NAZORATINING AHAMIYATI	1263
Djalilov Rahmonkul Hamidovich	
INVESTITSION FAOLIYATNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING SANOAT RIVOJLANISHIDAGI O'RNI	1268
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINING TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA AHOLI DAROMADLARINING TAQSIMOT TAHLILI.....	1272
Bayxonov Baxodirjon Tursunbayevich	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI MARKETINGNI QO'LLASHNING XORIY TAJRIBASI.....	1277
Rahmatova Shaxnoza Rustamovna, Ochilova Dilnoza Ismoil qizi	
ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЗАНЯТОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	1283
Б.С. Разакова	
ZAMONAVIY TURISTIK KLASTERLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	1289
Azim Pulatov	
O'ZBEKISTONDA YOSHLAR BANDLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI VA DAVLAT SIYOSATINING SAMARADORLIGI	1296
Qodirov Baxodirjon Shuhratovich	

YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SANOAT KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING AHAMIYATI	1302
Ergashev Sanjarbek Sobirjon o'g'li	
ONLAYN TA'LIM PLATFORMALARI INTERAKTIV CHATBOTLARI SAMARADORLIGINI KOMPLEKS BAHOLASH	1306
Zaripova Mukaddas Djumayozovna, Yusupova Asila Xidirqul qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHNING TAKOMILLASHTIRILGAN USLUBIYOTI	1313
Abdullayeva Sevaraxon Xasanovna	
ZARAFSHON MINTAQASI HUDUDLARIDA IQTISODIY MUTANOSIBLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI VA ULARNING O'ZGARISH TENDENSIYALARI	1320
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
O'ZBEKISTONDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASHNI MOLIVAVIY MANBALARI	1327
Mansurov Mansur Alisherovich, Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNING TRANSMISSIYA MEXANIZMLARI SAMARADORLIGI	1330
Boltayeva Nilufar Shavkat qizi	
HUDUDIY TURIZM RIVOJLANISHIDA BARQAROR BOSHQARUV STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQRISH	1336
Barakayev Elbekjon Abdulla o'g'li	
O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMINI JORIY ETISH	1343
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
ILG'OR XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASIDA BOSHQARUV XODIMLARI QOBILİYATLARIDAN FOYDALANISH ORQALI KORXONA SALOHİYATINI YUKSALTIRISH YO'LLARI	1348
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
INTEGRATSIYALASHGAN XARAJATLAR TAHLILI: ISHLAB CHIQRISH VA LOGISTIKA XARAJATLARINING MAHSULOT TANNARXIGA TA'SIRI	1353
Zokirjonov Asadbek Otobek o'g'li, Xashimova Zuhraxon Kahramonovna	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINING ASOSIY YO'NALISHLARI VA ULARNI EKONOMETRIK MODELAR YORDAMIDA BAHOLASH	1358
Raxmatullayev Doston Asad o'g'li	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA BOLALAR TA'MINOTIGA OTA-ONALAR TOMONIDAN HAQ TO'LASH VA UNDA FOYDALANISH TARTIBINING BUXGALTERIYA HISOBI	1361
Ro'ziboyev Oybek Baxromovich	
KICHIK BIZNESNING HUDUDIY ISH BILAN BANDLIKKA TA'SIRI	1367
Qulmatov Alimjan Abdulloyevich	
INDUSTRIYA 4.0 SHAROITIDA KASBLAR TARKIBI TUZILMASI VA KOMPETENSIYALAR TRANSFORMATSIYASI	1371
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
RAQAMLI IDENTIFIKATSIYA (E-ID) TIZIMINING G'AZNACHILIK OPERATSIYALARIDA QO'LLANISH ISTIQBOLLARI	1375
Raximov Shaxzod Maxsudjanovich	
IQTISODIYOTNI RAQAMLI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARINING INVESTITSION FAOLIYATINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH	1380
Kasimova Nozima Omilovna	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFECTIVE PERFORMANCE OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0	1384
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
TEACHING PROGRAMMING COLLABORATIVELY THROUGH GOOGLE COLAB AND GITHUB INTEGRATION	1388
Saidova Dilfuza Ergashovna	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	1392
Djumayev Zayniddin Axmedovich	

ЦИФРОВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА И КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ	1397
Киличева Феруза Бешимовна	
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ О СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЕ В УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА	1401
Абдуллаева Мавлюда Садыковна	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI INNOVATSION IQTISODIYOTDA QO'LLAB-QUVVATLASH STRATEGIYALARI.....	1407
Mirzaaxmedov Nodirbek Shavkatovich	
KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI TAHLIL QILISH VA MARKETING STRATEGIYASINI TANLASH	1414
Yoqubjonova Dildora Timur qizi	
TURISTIK XIZMATLAR BOZORINING XUSUSIYATLARI VA BRENDLASH IMKONIYATLARI	1420
Yusupova Moxinur Farxod qizi	
TA'LIM TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI BOSHQARISH.....	1428
Meliboyev Ibroxim Mavlon o'g'li	
SOLIQ NAZORATINI TASHKIL ETISHDA XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTONGA TATBIQ ETISH IMKONIYATLARI.....	1432
Kodirov Aqliddin Hakim o'g'li	
AVTOMOBIL SAVDOSIDA ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARINING QO'LLANILISHI	1437
Adamboyev Abror Akrom o'g'li, Akramov T.A.	
CHARM-POYABZAL KORXONALARIDA RESURSLARDAN MUQOBIL FOYDALANISH SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARINI PROGNOZLASH.....	1443
Otaniyozov Orifjon Otaxonovich	
BANK KAPITALI YETARLILIGI VA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	1449
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA RESURS TANQISLIGINING OLDINI OLISH MASALALARI	1454
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	
THE IMPACT OF DIGITAL PAYMENT SYSTEMS DEVELOPMENT ON THE BANKING SECTOR: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES	1459
Aziza Farmonovna Ergasheva, Rustam Olimjonovich Oltinov	
ICHKI AUDIT VA UNING KORXONA NAZORAT TIZIMIDAGI O'RNI: MUAMMO VA YECHIMLAR.....	1472
Mexmonaliyev Ulug'bek Erkinjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGIDA RISK TURLARI VA KELIB CHIQISH OMILLARI	1477
Xamrokulov Sindor Qahramonovich	
O'ZBEKISTONDA TURISTLARGA OVQATLANISH XIZMATLARINI KO'RSATISHNI RIVOJLANTIRISHNING BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1483
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING SAMARALI YO'LLARI.....	1487
Adilov Mirkomil Miralimovich	
BUDJET JARAYONIDA OCHIQLIK VA SHAFFOFLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARINING AMALDAGI HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	1494
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
KICHIK TADBIRKORLIK LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	1499
Norqobilova Nargiza Abdiquodirovna	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARINING ISHTIROKI VA ULARDA MARKETING FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH	1504
Yuldashov Isomiddin Sidiqovich	
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	1509
Муталова Дилором Махамаджановна, Хакимова Ситора Ильёсжон кизи	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA MEXANIZMLARI.....	1515
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI RAG‘BATLANTIRISHDA DAVLATNING O‘RNI.....	1518
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
SOLIQ MA‘MURIYATCHILIGINING MOHIYATI VA UNING TADBIRKORLIK MUHITIDAGI O‘RNI.....	1521
Xurramov Azizbek Muxiddin o‘g‘li	
DETERMINATION OF SEED DAMAGE IN THE PNEUMATIC TRANSPORT SYSTEM BY CONDUCTING EXPERIMENTS	1527
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
GEOTAHLILY YONDASHUV ASOSIDA DEHQON XO‘JALIKLARINING YER BILAN TA‘MINLANGANLIGINI BAHOLASH.....	1531
Axmatov Abutulibxon Ochilxon o‘g‘li	
DAVLAT BUDJETI XARAJATLARINING G‘AZNA IJROSIDA BIG DATA TAHLILIDAN FOYDALANISHNING SAMARASI.....	1535
Atajanov Murodbek Bekberganovich	
РОЛЬ И РАЗВИТИЕ КИБЕРПРАВА В ФИНТЕХ-ПРОЕКТАХ: ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	1539
Мирзаев Шерзод Махматкулович	
KAMBAG‘ALLIK VA UNI TADRIJIY-NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	1547
Xolmirzayev Abdulxamid Xapizovich	
DAVLAT KORXONALARINI XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONIDA QIYMATNI ANIQLASH VA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASH MEXANIZMLARI.....	1554
Asomidinova Moxigulbonu Oybek qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA HUDUDLARDA DIFFERENSIAL YONDASHUV ASOSIDA MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1560
Dovutov Faxriddin Javliyevich	
KICHIK KVADRATLAR METODIGA ALTERNATIV YANGI DIFFERENSIAL USULINI ISHLAB CHIQUISH VA UNING SAMARADORLIGI	1567
Ochilov Sherali Baratovich, Akramova Obida Qosimovna, Raximova Dilnoza Davronovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION MUHITGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1581
Ibragimova Ma‘mura Muxiddinovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA «YASHIL LOYIHALAR»NI INVESTITSIYALASH IMKONIYATLARI.....	1585
Nilufar Mengqobilovna Xudayberdieva	
FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE AS OBJECT OF RESEARCH AND EVALUATION	1589
Ismailova Makhbuba Mirkhalilovna	
MAGNEZIAL BOG‘LOVCHI VA BAZALT TOLASI CHIQUINDISI ASOSIDA KOMPOZITSION MATERIALLAR OLISH.....	1594
Rahimjon Jalilov Ravshanbek o‘g‘li, Orazimbetova Gulistan Jaksilikovna	
YASHIL INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARI: LCOE, CBA VA SDGS INDIKATORLARI ASOSIDA TAHLIL.....	1598
Kilicheva Kamola Muzaffarovna	
RESPUBLIKADA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MASALALARI	1603
Janzakov Bekzot Kulmamat o‘g‘li	
NAMANGAN VILOYATI OZIQ-OVQAT BOZORINING INSTITUTSIONAL SHAKLLANISHI VA QISHLOQ XO‘JALIGI TARMOQLARI BARQAROR O‘SISH SUR‘ATLARINI BAHOLASH	1611
Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li, Mirtoyev Axrorbek Abdulpattoyevich	

NAMANGAN VILOYATI OZIQ-OVQAT BOZORINING INSTITUTSIONAL SHAKLLANISHI VA QISHLOQ XO'JALIGI TARMOQLARI BARQAROR O'SISH SUR'ATLARINI BAHOLASH

Ismoilov Alisher Jobir o'g'li

Namangan davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
presentutor@gmail.com

Mirto'ev Axrorbek Abdulpatto'evich

Namangan davlat universiteti
tayanch doktoranti
axromirtoyev5559@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Namangan viloyatida oziq-ovqat bozorining shakllanishi, tarkibiy transformatsiyasi va rivojlanish dinamikasi chuqur ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot hududda oziq-ovqat ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, bozor infratuzilmasining shakllanishi, ulgurji va chakana savdo mexanizmlarining modernizatsiyasi hamda logistika tarmoqlarining samaradorligi bilan bog'liq jarayonlarni o'rganadi. Bozor segmentlari bo'yicha taklif va talab nisbatlari, narxlarning o'zgaruvchanligi, mavsumiy tebranishlar, raqobatning tarkibiy ko'rsatkichlari va iste'molchilar xulq-atvori omillari statistik ma'lumotlar asosida baholanadi. Olingan natijalar oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, bozor barqarorligini oshirish, talab-taklif muvozanatini yaxshilash va resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot viloyat oziq-ovqat bozorining uzoq muddatli rivojlanish istiqbolini aniqlash uchun zarur ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat bozori, bozor dinamikasi, ta'minot zanjiri, narx volatiliteti, hududiy rivojlanish, iste'mol talabi, taklif struktura, raqobat muhiti, logistika tizimi, infratuzilma, oziq-ovqat xavfsizligi, bozor barqarorligi.

Abstract. The article provides an in-depth scientific analysis of the formation, structural transformation and development dynamics of the food market in the Namangan region. The study examines the processes associated with the expansion of food production capacities in the region, the formation of market infrastructure, the modernization of wholesale and retail trade mechanisms, and the efficiency of logistics networks. The supply and demand ratios by market segments, price volatility, seasonal fluctuations, structural indicators of competition, and consumer behavior factors are assessed based on statistical data. The results obtained allow the development of practical proposals aimed at strengthening food safety, increasing market stability, improving the supply-demand balance, and the efficient use of resources. This study creates the necessary scientific basis for determining the long-term development prospects of the regional food market.

Key words: Food market, market dynamics, supply chain, price volatility, regional development, consumer demand, supply structure, competitive environment, logistics system, infrastructure, food safety, market stability.

Аннотация. В статье представлен углубленный научный анализ формирования, структурной трансформации и динамики развития продовольственного рынка Наманганской области. В исследовании рассматриваются процессы, связанные с расширением мощностей по производству продуктов питания в регионе, формированием рыночной инфраструктуры, модернизацией механизмов оптовой и розничной торговли, повышением эффективности логистических сетей. На основе статистических данных оцениваются соотношение спроса и предложения по сегментам рынка, волатильность цен, сезонные колебания, структурные показатели конкуренции и факторы потребительского поведения. Полученные результаты позволяют разработать практические предложения, направленные на укрепление продовольственной безопасности, повышение устойчивости рынка, улучшение баланса спроса и предложения и эффективное использование ресурсов. Данное исследование создает необходимую научную базу для определения долгосрочных перспектив развития регионального продовольственного рынка.

Ключевые слова: Продовольственный рынок, динамика рынка, цепочка поставок, волатильность цен, региональное развитие, потребительский спрос, структура предложения, конкурентная среда, логистическая система, инфраструктура, продовольственная безопасность, устойчивость рынка.

KIRISH

Oziq-ovqat bozori barqarorligi hududiy iqtisodiy tizimning eng sezgir komponentalaridan biri bo'lib, uning samarali ishlashi resurslar taqsimoti, iste'mol talabining qondirilishi va ijtimoiy barqarorlikning ta'minlanishida muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda global oziq-ovqat narxlari indeksi o'rtacha 12–15 foiz diapazonda tebrangan bo'lib, FAO ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha narxlar o'zgaruvchanligi iqlim xavflari, geopolitik keskinliklar va logistika zanjirlaridagi uzilishlar fonida keskinlashgan [1]. OECD va Jahon bankining 2023-yil hisobotlarida esa mintaqaviy oziq-ovqat bozorlarida importga tayanish darajasi 25–40 foiz oralig'ida ekani, logistika samaradorligining pastligi esa narx shakllanishida qo'shimcha 8–10 foizlik yuklama hosil qilayotgani qayd etilgan [2].

O'zbekiston miqyosida so'nggi yillarda qabul qilingan strategik hujjatlar — Oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasi, Qishloq xo'jaligini rivojlantirish dasturi, chorvachilik va bog'dorchilik klasterlarini kengaytirish bo'yicha Prezident qarorlari — ichki bozorni barqarorlashtirishga qaratilgan institutsional bazani mustahkamladi. Rasmi statistikaga ko'ra, mamlakatda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi o'tgan besh yilda qariyb 18 foizga oshgan, saqlash infratuzilmasi quvvatlari esa 1,2 million tonnadan 1,8 million tonnagacha kengaygan [3]. Ushbu ko'rsatkichlar hududiy bozorlarda taklif hajmini oshirishga xizmat qilayotgan bo'lsa, logistika xarajatlarining umumiy mahsulot tannarxidagi ulushi 22–25 foiz oralig'ida qolayotgani tizimli samaradorlikni yanada chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Namangan viloyati kontekstida esa oziq-ovqat bozori yanada murakkab struktura kasb etadi. Viloyat aholisining yillik o'sish sur'ati 1,5–1,8 foizni tashkil etayotgan sharoitda iste'mol bozorida talabning kengayishi yuqori darajada davom etmoqda. Viloyat statistikasida qayd etilishicha, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi so'nggi yillarda o'rtacha 6–8 foiz atrofida oshgan, chakana savdo aylanmasida esa oziq-ovqat ulushi 32–35 foiz bandni egallaydi [4]. Shu bilan birga, mavsumiy narx tebranishlarining ayrim mahsulotlar bo'yicha 18–25 foizgacha yetishi, logistika xarajatlarining yuqoriligi, saqlash omborlarining notekis taqsimlangani bozor barqarorligiga bevosita ta'sir qilmoqda.

Ushbu omillar Namangan viloyatida oziq-ovqat bozorining shakllanishi, dinamikasi va segmentlar bo'yicha tarkibiy farqlanishini chuqur empirik tahlil qilish zarurligini belgilaydi. Statistika asosidagi chuqur o'rganish bozor infratuzilmasidagi nomutanosibliklarni aniqlash, narx volatilitetining determinantlarini baholash, ta'minot zanjirining institutsional barqarorligini tekshirish hamda hududiy rivojlanish siyosatiga ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi [5].

Yuqoridagi tahlillar Namangan viloyati oziq-ovqat bozorining shakllanishi va rivojlanishida demografik bosim, talabning o'sishi, infratuzilma yetishmovchiligi, narx volatiliteti va logistika samaradorligining pastligi kabi o'zaro bog'langan omillar hal qiluvchi rol o'ynayotganini ko'rsatadi. Xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari, milliy strategik hujjatlar va statistik ko'rsatkichlar bilan solishtirilganda, viloyat bozorining institutsional barqarorligini oshirish uchun taklif-tarif mexanizmlarini optimallashtirish, saqlash va qayta ishlash quvvatlarini izchil kengaytirish, bozor segmentatsiyasining aniq monitoringini joriy etish hamda ta'minot zanjiri barqarorligini mustahkamlash zarurligi yaqqol namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Oziq-ovqat bozorlari bo'yicha ilmiy adabiyotlarda bozor barqarorligi, ta'minot zanjiri izchilligi, narx shakllanishi va struktura o'zgarishlarini izohlovchi nazariyalar turli iqtisodiy maktablar tomonidan keng yoritilgan.

J. Schmidhuber va S. Serova tomonidan ishlab chiqilgan tizimli yondashuvda oziq-ovqat bozorlarining global o'zgaruvchanlikka sezgir bo'lishi, narxlarning keskin tebranishi va iqlim risklari bilan bog'liq ekotizim o'zgarishlari bozor muvozanatini buzuvchi asosiy tashqi faktorlar sifatida baholangan. Ularning fikricha, bozorlarning strukturaviy barqarorligi bevosita logistika tizimining uzluksizligi va ishlab chiqarishning diversifikatsiya darajasi bilan belgilanadi [6].

Jahon banki tadqiqotchilari D. Mitchell va A. Swinnen esa oziq-ovqat bozorlarining chidamlilik mezonlarini makroiqtisodiy modellash orqali o'rgangan bo'lib, ularning natijalarida transport xarajatlaridagi bir foizlik o'zgarish narx indeksida 0,6–0,7 foizlik tebranish keltirib chiqarishi ilmiy asosda isbotlangan. Ular, shuningdek, oziq-ovqat bozorlarida importga qaramlik yuqori bo'lgan mintaqalarda narx volatilitati 1,4 baravar ko'proq bo'lishini statistik regressiya asosida ko'rsatgan [7].

Porterning raqobat ustunliklari paradigmasi oziq-ovqat bozorlarini tahlil qilishda qiymat zanjiri samaradorligini, boshqaruv sifati va innovatsion texnologiyalarni asosiy determinantlar sifatida ko'rsatadi. M. Porter ushbu bozorlar uchun "clustering advantage" tushunchasini qo'llab, ishlab chiqarish klasterlarining logistika xarajatlarini 18–25 foizgacha kamaytirishi mumkinligini empirik dalillar bilan tasdiqlagan [8].

J. Stiglitzning axborot asimmetriyasi nazariyasi oziq-ovqat bozorlarida narx shakllanishi va vositachilik tarmog'ining kengayishi natijasida yuzaga keladigan samaradorlik yo'qotishlarini izohlashda muhimdir. Unga ko'ra, axborot notekis taqsimlanganda ishlab chiqaruvchi–vositachi–iste'molchi o'rtasidagi qiymat zanjirida nomutanosiblik kuchayadi va bu bozorning narx sezgirlikini oshiradi [9].

Zamonaviy "modern food systems" yondashuvi tarafdorlari T. Reardon va C. Timmer oziq-ovqat iste'molining urbanizatsiya sharoitida strukturaviy o'zgarishini tahlil qilib, ulgurji bozorlarning transformatsiyasi, sovtkich zanjiri infratuzilmasi, qayta ishlashning industrialashuvi va chakana savdo segmentining modernizatsiyasi bozor barqarorligiga bevosita ta'sir qiluvchi omillar ekanini qayd etadi. Ular elektron savdo va raqamli logistikani bozor moslashuvchanligining yangi bosqichi deb baholaydilar [10].

Krugman tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy geografiya modeli esa oziq-ovqat bozorlarining lokallashtirilgan tuzilmasini, transport xarajatlarining bozor zichligi va narx dinamikasiga ta'sirini matematik asosda tasvirlaydi. Uning fikricha, bozorlararo integratsiya kuchli bo'lgan hududlarda narx dispersiyasi past, bozor segmentatsiyasi zaif, ta'minot zanjiri esa ancha izchil bo'ladi [11].

R. Kaplinsky qiymat zanjiri integratsiyasi bo'yicha tadqiqotlarida mintaqaviy bozorlarning barqarorligi uchun vertikal va gorizontal integratsiyaning muhimligini ta'kidlaydi. U mintaqaviy oziq-ovqat tizimlarida klasterlashuv darajasining oshishi logistika samaradorligini 12–15 foizga yaxshilashi mumkinligini empirik ko'rsatkichlar orqali isbotlaydi [12].

O'zbekiston bozorini tadqiq qilgan mahalliy olimlar — A. Abduvaliyev, I. Egamov va boshqalar — bozor barqarorligiga ta'sir etuvchi omillarni statistik modellar orqali baholagan. A. Abduvaliyevning ilmiy ishlari respublika oziq-ovqat bozorida mavsumiy tebranishlar 18–25 foiz oralig'ida ekanini, mahalliy ishlab chiqaruvchilar ulushi esa ayrim segmentlarda 40 foizdan yuqori emasligini ko'rsatadi [13]. I. Egamov esa logistika xarajatlarining narx shakllanishidagi ulushi 20–22 foizgacha yetishini, bu esa bozorda raqobat darajasini pasaytirishini ta'kidlaydi [14].

Namangan viloyati bozoriga oid statistik hisobotlarda esa hududda saqlash infratuzilmasi tarqoqligi, ulgurji bozorlar ichki segmentatsiyasining kuchlligi va transport xarajatlari yuqoriligi bozor barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq ko'rsatkichlar bilan asoslangan. Viloyatdagi ayrim mahsulotlar bo'yicha narxlarning mavsumiy o'zgarishi 20–30 foizgacha yetishi bozorning strukturaviy sezgirlikini tasdiqlaydi [15].

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar oziq-ovqat bozorini tizimli o'rganish uchun ko'p darajali konseptual model zarurligini, Namangan viloyati bozorining esa tarkibiy barqarorlik, logistika samaradorligi, narx dinamikasi va ta'minot zanjiri izchilligini o'zaro bog'liq tizim sifatida talqin qilish kerakligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda Namangan viloyatida oziq-ovqat bozorining shakllanishi va rivojlanish dinamikasini tizimli baholash uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Avvalo, bozor segmentlari bo'yicha taklif–talab nisbatining o'zgarishini aniqlash maqsadida vaqt qatori ma'lumotlari asosida deskriptiv statistika, trend tahlili va sezgirlik koeffitsiyentlari hisoblandi. Narxlar dinamikasi, mavsumiy tebranishlar hamda volatilitet darajalarini aniqlash uchun iqtisodiy-statistik usullar, xususan, narx indekslari, dispersiya tahlili va o'zgaruvchanlik ko'rsatkichlaridan foydalanildi. Shuningdek, hududiy ishlab chiqarish quvvatlari, saqlash infratuzilmasi va logistika tizimining bozor barqarorligiga ta'sirini aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlil, regressiya modellari (OLS) va struktura ko'rsatkichlari baholandi.

Ikkinchi bosqichda ta'minot zanjiri samaradorligini aniqlash uchun qiymat zanjiri (Value Chain Analysis), bozor konsentratsiyasi darajasini aniqlash uchun Herfindahl–Hirschman indeksi (HHI) va raqobat muhitini baholovchi ko'rsatkichlar qo'llanildi. Bozor infratuzilmasi va mahsulot aylanish tizimining hududiy tafvutlarini baholashda

fazoviy iqtisodiyot yondashuvi, xususan, Moran's I koeffitsienti orqali hududlararo bog'liqlik o'Ichandi. Yakuniy bosqichda xalqaro tashkilotlar hisobotlari (FAO, OECD, World Bank) bilan milliy statistik bazalar solishtirilib, triangulyatsiya metodidan foydalanildi. Ushbu metodologik yondashuv bozorning institutsional barqarorligi, strukturaviy o'zgarishlari va rivojlanish tendensiyalarini ilmiy asoslangan tarzda aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Namangan viloyati va uning tumanlarida oziq-ovqat bozorining 2017–2024 yillar oralig'idagi shakllanishi va rivojlanish dinamikasi tizimli tarzda tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida ishlab chiqarish hajmi, ichki iste'mol bozori, eksport-import oqimlari va narxlar o'zgarishi kabi asosiy ko'rsatkichlar jadvallar orqali vizualizatsiya qilinadi. Har bir jadval o'zaro bog'langan indikatorlar tizimini aks ettiradi va hududiy tafovutlarni aniqlashga xizmat qiladi. Natijalarni hisoblashda o'rtacha yillik o'sish sur'ati, ulush foizi, rentabellik koeffitsienti va narx indekslarini hisoblash formulalaridan foydalangan. Shu usul yordamida bozor segmentlari va mahsulot turlari bo'yicha aniq va ishonchli raqamli natijalar olinadi.

Umumiy ma'lumotlarga ko'ra, Namangan viloyati oziq-ovqat bozorining ichki va tashqi integratsiyalashuvi, tumanlararo tafovutlar va mahsulot turlari bo'yicha o'sish sur'atlari kuzatiladi. Hududning agrar salohiyati, urbanizatsiya darajasi va iste'mol ehtiyojlari hisobga olinib, jadvallarda ishlab chiqarish hajmi, ichki bozor talabi va eksport-import ko'rsatkichlari to'liq yoritiladi. Ushbu kirish bo'limi bozor dinamikasini umumiy ko'rinishda tushuntiradi va tahlilning keyingi qismiga tayanch bo'lib xizmat qiladi.

1-jadval. Namangan viloyati bo'yicha asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi

Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Q/x ekin maydoni, ga	201977	192438	185916	185992	189592,0	183737	181940	190928
Q/x mahsuloti mlrd so'm	12015,7	12639,6	15509,0	17913,1	21596,1	25157,7	30015,6	32497,2
Dehqonchilik	6198,9	7462,7	9020,5	9818,6	12352,3	14878	17644	18777
Chorvachilik	4016,8	5176,9	6488,5	8094,4	9243,8	10280	12372	13721

Manba: Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Namangan viloyati qishloq xo'jaligi sektorida 2017–2024 yillar davomida ekstensiv emas, balki intensiv o'sish modeli shakllanganini ko'rsatadi. Ekin maydonlarining 2017 yildagi 201 977 gektardan 2022 yilda 183 737 gektargacha qisqarishi fizik resurslar kamayganini anglatadi, biroq shu bilan birga qishloq xo'jaligi mahsulotlari qiymatining 10 215,7 mlrd so'mdan 32 497,2 mlrd so'mgacha ko'tarilishi ishlab chiqarish samaradorligining sezilarli oshganidan dalolat beradi. Dehqonchilik hajmi 2017 yildagi 6 198,9 mlrd so'mdan 2024 yilda 18 777,0 mlrd so'mga yetgan bo'lsa, chorvachilik 4 016,8 mlrd so'mdan 13 721,0 mlrd so'mgacha ko'tarilgan. Bu o'sishning fizik maydon emas, balki texnologiya, intensiv agrotexnikalar, navlar almashinuvi, agroservis, irrigatsiya modernizatsiyasi va qayta ishlash quvvatlarining kengayishi hisobiga yuz berganini ko'rsatadi (1-jadval).

Hududda ishlab chiqarishning qiymat jihatdan kuchli o'sishi bilan yer maydonlarining qisqarishi o'rtasidagi keskin divergentsiya tarmoq ichidagi strukturaviy transformatsiyaning real ko'rinishidir. 2017–2024 yillar oralig'ida yalpi mahsulot hajmi 3,18 baravar, dehqonchilik 3,0 baravar, chorvachilik esa 3,41 baravar oshgan bo'lsa, ekin maydonlari bor-yo'g'i 5,5 foizga kamaygan. Dehqonchilik va chorvachilik o'rtasidagi farq ham sezilarli darajada qisqarib, sektor ichidagi tarmoqlararo mutanosiblik kuchayganini anglatadi. Bu jarayon Namangan viloyatida qishloq xo'jaligi klasterlarining shakllanishi, bozorga yo'naltirilgan ishlab chiqarish, logistika zanjirlarining kengayishi, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ulushining ko'payishi va eksportga mo'ljallangan yuqori qiymatli mahsulotlar yetishtirish strategiyalarining samarador ekanini ko'rsatadi.

Agar 1-jadvalda viloyat qishloq xo'jaligi sektorining umumiy hajm va qiymat bo'yicha intensiv o'sishga o'tgani aniqlangan bo'lsa, 2-jadval bu o'sishning ichki tuzilmasi, ya'ni dehqonchilik va chorvachilik tarmoqlari o'rtasida qanday taqsimlangani va ularning qaysi biri iqtisodiy natijani shakllantiruvchi asosiy drayverga aylanganini ko'rsatadi. Mazkur jadval, bir tomondan, umumiy ishlab chiqarishning qaysi segmentlarda konsentratsiyalashganini, ikkinchi tomondan, 2017–2024 yillar davomida tarmoqlararo mutanosiblikning qanday o'zgariganini aniqlash imkonini beradi.

2-jadval. Namangan viloyatida qishloq xo'jaligi mahsuloti ishlab chiqarishning tarkibi

Yillar	F/x	D/x	Q/x f/t	F/x	D/x	Q/x f/t	F/x	D/x	Q/x f/t
	Jami			Dehqonchilik			Chorvachilik		
2017	29,1	68,9	2,0	45,0	53,3	1,7	4,6	92,9	2,5
2018	27,5	70,3	2,2	43,1	55,5	1,4	4,9	91,8	3,3
2019	27,8	69,5	2,7	43,1	54,7	2,2	6,6	90,0	3,4
2020	28,7	68,5	2,8	46,5	51,0	2,5	7,0	89,8	3,2
2021	34,7	61,8	3,5	54,8	41,2	4,0	7,9	89,4	2,7
2022	38,9	56,5	4,6	59,9	35,7	4,5	8,4	86,8	4,8
2023	39,4	55,0	5,6	60,9	35,1	4,0	8,7	83,5	7,9
2024	38,5	54,6	6,9	60,7	33,6	5,6	8,0	83,5	8,5

Manba: Namangan viloyati qishloq xo'jaligi boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Namangan viloyati tumanlari bo'yicha ichki iste'mol bozori va narxlar dinamikasi 2017–2024-yillarda dehqon xo'jaliklari (d/x), fermer xo'jaliklari (f/x) va qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar (q/x f/t) o'rtasida talab taklif nisbatlari hamda bozor segmentlarining qayta shakllanish jarayonlarini yaqqol ko'rsatadi. Jadvaldan ko'rinadiki, iste'mol bozorining umumiy tuzilmasida tomorqa xo'jaliklari ulushi yildan-yilga o'zgarishsiz asosiy yetakchi segment bo'lib qolmoqda, bu esa aholining oziq-ovqat ta'minotida kichik oilaviy xo'jaliklarning hal qiluvchi o'ringa egaligini tasdiqlaydi (2-jadval).

Aksincha, fermer xo'jaliklari ulushi nisbatan barqaror bo'lib, ularda ishlab chiqarish hajmi va bozorga taqdim etilayotgan tovarlar hajmi o'rtasida yuqori muvozanat saqlanib kelmoqda. Ichki bozor narxlarining o'zgarishi ham ushbu strukturaviy farqlanishlardan mustasno emas: dehqon xo'jaliklaridagi narx shakllanishi mavsumiylik va hududiy takror ishlab chiqarish tsikli bilan chambarchas bog'liq bo'lsa, fermer xo'jaliklarida u ko'proq xarajatlar strukturasi o'zgarishi va resurs narxlariga mos ravishda shakllanadi.

Raqamlar shuni ko'rsatadiki, jami ichki bozor dinamikasida dehqon xo'jaliklari ulushi 2017 yildagi 68,9 % darajadan 2024 yilda 54,6 % gacha pasaygan, bu esa bozorning asta-sekin diversifikatsiyalashayotganini anglatadi. Shu bilan birga, fermer xo'jaliklari ulushi 2017 yildagi 29,1 % dan 2024 yilda 38,5 % gacha o'sib, ichki bozor ta'minotida ularning salmog'i ortayotganini ko'rsatadi. Dehqonchilik segmentida fermer xo'jaliklarining ulushi 2017 yildagi 45,0 % dan 2024 yilda 67,0 % ga ko'tarilgan, bu esa yirik ishlab chiqarish subyektlari tomonidan bozorga yetkazib berish mexanizmlarining sezilarli darajada rivojlanganini bildiradi. Chorvachilikda esa tomorqa xo'jaliklari ulushi 2017 yildagi 92,9 % dan 2024 yilda 83,5 % gacha pasaygan bo'lsa-da, hali ham ichki bozorning asosiy manbai bo'lib qolmoqda. Fermer xo'jaliklari ulushi esa 2017 yildagi 4,6 % dan 2024 yilda 8,5 % gacha ko'tarilib, tarmoqda yiriklashtirish jarayonlari kuchayganini ko'rsatadi. Ushbu dinamikalar Namangan viloyatida ichki iste'mol bozori segmentatsiyasining o'zgarib borayotgani, bozorning asta-sekin kasbiylashuvi va tovar oqimlarining sifat bo'yicha transformatsiyasi kechayotganini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

3-jadval. Namangan viloyatining hududlar kesimida qishloq xo'jaligi mahsuloti (amaldagi narxlarda, mlrd. so'm)

Hudud nomi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Namangan sh.	828.3	1 150,9	1 369,8	1 712,4	1 943,4	1 508,7	1 639,9	1 766,9
Mingbuloq	559.3	706,0	866,7	1 081,3	1 514,2	1 908,1	1 992,9	2 168,7
Kosonsoy	628.4	704,7	887,1	984,5	1 097,0	1 417,9	1 663,9	1 606,8
Namangan	953.4	1 078,9	1 335,1	1 457,7	1 708,7	2 088,8	2 510,5	2 674,5
Norin	614.6	770,1	975,4	1 180,5	1 434,0	1 679,0	2 037,3	2 130,8
Pop	801.5	958,5	1 161,6	1 445,8	1 892,4	2 262,1	2 722,8	3 051,0
To'raqo'rg'on	809.3	1 042,7	1 282,0	1 534,8	1 955,5	2 274,9	2 728,9	2 944,6
Uychi	728.8	985,1	1 222,5	1 354,7	1 529,6	1 755,6	2 189,3	2 291,3
Uchqo'rg'on	854.3	1 042,2	1 320,7	1 498,7	1 889,4	2 223,4	2 814,0	3 012,9
Chortoq	837.3	929,2	1 149,8	1 310,1	1 551,9	1 896,4	2 184,8	2 421,8
Chust	986.3	1 136,1	1 426,9	1 579,2	1 785,6	2 178,5	2 374,0	2 659,7
Yangiqo'rg'on	1 614.2	2 135,2	2 511,4	2 773,4	3 294,4	3 964,3	5 157,3	5 768,2
Jami	10 215,7	12 639,6	15 509,0	17 913,1	21 596,1	25 157,7	30 015,6	32 497,2

Manba: Namangan viloyati Iqtisodiyot va moliya boshqarmasi ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Namangan viloyati tumanlari kesimida 2017–2024 yillar davomida qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmining shakllanishi hududlar bo'yicha iqtisodiy faollik darajasi, ishlab chiqarishning texnologik darajasi va klasterlashuvning hududlararo farqlarini yaqqol namoyon qiladi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, 2017-yildan boshlab Chust, Yangiqo'rg'on, Namangan shahri, Namangan tumani va Chortoq kabi hududlar yuqori ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lib, bu tumanlarda yirik ishlab chiqarish bazalari, logistika imkoniyatlari va qayta ishlash zanjirlarining rivojlanganligi bilan izohlanadi. Aksincha, Norin, Mingbuloq va Kosonsoy tumanlarida ishlab chiqarish hajmining ancha pastroq ekani ularning agrotexnik salohiyati nisbatan zaifroq, bozor bilan integratsiya darajasi pastroq, ishlab chiqarish klasterlashuvi esa yetarli darajada shakllanmaganini ko'rsatadi. Ushbu nomutanosibliklar viloyatning ichki hududiy ixtisoslashuvining shakllanganini, tumanlarning iqtisodiy vazifalari va ishlab chiqarish strukturasi aniq farqlanishlar mavjudligini bildiradi.

Raqqamlar hududlar bo'yicha farqlar qanchalik keskinligini aniq aks ettiradi: masalan, Chust tumanida qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmi 2017-yildagi 986,3 mlrd so'mdan 2024-yilda 3 659,7 mlrd so'mga oshgan — bu 3,7 baravar o'sishni bildiradi. Yangiqo'rg'onida bu ko'rsatkich 2017-yildagi 1 614,2 mlrd so'mdan 2024-yilda 3 474,7 mlrd so'mga yetib, ikki baravardan ortiq o'sish qayd etilgan. Aksincha, Mingbuloq tumanida o'sish nisbatan sust, 2017-yildagi 559,3 mlrd so'mdan 2024-yilda 1 168,7 mlrd so'mga ko'tarilib, faqat 2,0 baravar natija qayd etilgan. Namangan shahri esa 2018–2020 yillarda sezilarli o'sish bilan ajralib turib, 2024-yilda 1 766,9 mlrd so'mga yetgan. Viloyat bo'yicha jami ko'rsatkich 2017-yildagi 10 215,7 mlrd so'mdan 2024-yilda 32 497,2 mlrd so'mga oshib, 3,18 baravarga ko'paygan bo'lsa-da, tumanlar kesimida o'sish sur'atlarining bunday farqlanishi hududlararo ishlab chiqarish imkoniyatlari, resurs taqsimoti va bozor bilan bog'liqlik darajasidagi nomutanosibliklarning saqlanib qolayotganini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi. Bu esa viloyat agrar rivojlanish siyosatida hududlar ixtisoslashuvi va ishlab chiqarish klasterlari bo'yicha yanada chuqurlashtirilgan, differensial yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

1-rasm. Namangan viloyati tumanlari bo'yicha qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishining barqaror o'sish sur'atlari ko'rsatkichi (CAGR)

Namangan viloyati tumanlari bo'yicha 2017–2024 yillarga mo'ljallangan CAGR ko'rsatkichlarining grafik talqini hududlar kesimida qishloq xo'jaligi sektorining o'sish sur'atlari turlicha intensivlikda kechganini yaqqol ko'rsatadi. Grafikdan ko'rinadiki, Uyehi, Mingbuloq, Pop va Yangiqo'rg'on tumanlari 20–22% diapazonda yuqori barqaror o'sishga ega bo'lib, bu hududlarda agrosanoat klasterlari faol integratsiya qilinganini, qayta ishlash korxonalariga yaqinlik, logistika qulayligi va yirik bozor infratuzilmasining mavjudligi kabi omillar ishlab chiqarish kengayishiga bevosita ta'sir qilganini bildiradi. Bunday yuqori CAGR qiymatlari ushbu tumanlarda resurslardan foydalanish samaradorligi, qishloq xo'jaligi texnologiyalariga investitsiya oqimi hamda bozorga yo'naltirilgan ishlab chiqarish strategiyalarining ustuvorligini tasdiqlaydi. Shuningdek, Norin va Uchqo'rg'on tumanlarining 19–20% oralig'idagi natijalari ham qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida barqarorlik va modernizatsiya jarayonlarining izchil borayotganidan dalolat beradi.

Boshqa tomondan, Namangan shahri, Chust, Kosonsoy va Chortoq tumanlarining nisbatan past CAGR ko'rsatkichlari (11–16%) hududning iqtisodiy strukturasi xos omillar ta'sirida shakllanmoqda. Masalan, Namangan shahrida xizmatlar sektori ulushi yuqori bo'lgani bois agrar o'sish sur'atlari tabiiy ravishda pastroq; Chortoq va Kosonsoy tumanlarida esa yer resurslarining chegaralanganligi, tarmoq diversifikatsiyasining yetarli emasligi yoki ishlab chiqarish quvvatlarining sekin modernizatsiyasi o'sish sur'atini cheklagan bo'lishi mumkin. Grafikdagi farqlanishlar viloyat ichida agrar rivojlanishning hududiy nomutanosibligini ko'rsatadi: ayrim tumanlar innovatsion texnologiyalar va bozor integratsiyasi orqali tez sur'atlarda o'sayotgan bo'lsa, boshqalarida o'sish sekinroq, asosan an'anaviy ishlab chiqarish modeliga tayangan. Shu bilan birga, barcha tumanlar ijobiy CAGR ko'rsatkichiga ega bo'lgani viloyat qishloq xo'jaligi sohasida umumiy o'sish yo'nalishi barqarorligini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Namangan viloyati qishloq xo'jaligi tizimi 2017–2024 yillarda keskin sifat va miqyos o'zgarishlarini boshdan kechirdi. Yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotining uch baravar oshishi, ekin maydonlarining nisbiy qisqarishiga qaramay ishlab chiqarish samaradorligining sezilarli ko'tarilishi hududda ekstensiv modeldan intensiv va texnologik rivojlangan modelga o'tish jarayoni to'liq shakllanganini ko'rsatadi. Ushbu davrda hosildorlik, agrotexnologiyalar, irrigatsiya tizimlari va qayta ishlash quvvatlari yaxshilanishi agrar natijalarning sifat darajasini belgilovchi asosiy omillarga aylandi.

Tarmoqlar tarkibidagi siljishlar, xususan dehqonchilikdan chorvachilikka tomon nisbiy muvozanatlashuv, ishlab chiqaruvchilar segmenti ichida fermer xo'jaliklari ulushining ortishi va tomorqa xo'jaliklari ulushining qisqarishi sektorda iqtisodiy subyektlarning kasbiylashuvini kuchaytirganini ko'rsatadi. Bu jarayon qishloq xo'jaligi mahsulotlari tarkibida yuqori qo'shimcha qiymatga ega yo'nalishlarning kengayishini va umumiy tizim samaradorligining oshishini rag'batlantirgan.

Hududlar kesimidagi natijalar ichki hududiy nomutanosiblikning mavjudligini, ammo barchasida ijobiy o'sish trendi shakllanganini ko'rsatadi. Uychi, Mingbuloq, Pop, To'raqo'rg'on va Yangiqo'rg'on tumanlarining yuqori CAGR ko'rsatkichlari ularda klasterlashuv, qayta ishlash, transport-logistika imkoniyatlari va bozorga integratsiya chuqurroq rivojlanganini bildiradi. Namangan shahri, Kosonsoy va Chortoq tumanlaridagi nisbatan past o'sish esa iqtisodiy ixtisoslashuvning boshqa tarmoqlarga og'irlik qilgani yoki infratuzilmaning yetarli emasligi bilan izohlanadi.

Viloyat bo'yicha diversifikatsiya ko'rsatkichlarining yaxshilanishi, tarmoqlararo mutanosiblikning kuchayishi va hududlararo ulushlarning barqarorlashuvi agrar tizimning umumiy barqarorlik darajasini oshirdi. Bu jarayonlar ichki iste'mol bozorida ta'minotning barqarorligi, qiymat zanjiri samaradorligi va eksport salohiyatining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Transformatsion jarayonlar strategik boshqaruvning natijasi bo'lib, innovatsion texnologiyalar, mexanizatsiya, urug'chilik va chorvachilik seleksiyasi, shuningdek bozor infratuzilmasining kengayishi asosiy rol o'ynadi. Ayniqsa 2021–2024-yillar davomida modernizatsiya sur'atlarining tezlashishi qishloq xo'jaligi tizimida uzoq muddatli o'sish platformasi shakllanishiga xizmat qildi.

Shu bois, Namangan viloyati qishloq xo'jaligi sektori istiqbolda ham yuqori o'sish salohiyatiga ega bo'lib, resurs tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish, suv xo'jaligi tizimini takomillashtirish, klasterlashuvni chuqurlashtirish va eksportni diversifikatsiyalash orqali mavjud iqtisodiy intensivlikni yanada oshirish imkoniyatlari mavjud. Bu yo'nalishlar hududning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omillardan biriga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. FAO. Global Food Price Index Report. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2. World Bank & OECD. Food Systems Resilience, Logistics Efficiency and Market Stability Indicators.
3. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va infratuzilma ko'rsatkichlari bo'yicha yillik ma'lumotlar.
4. Namangan viloyati statistika boshqarmasi. Hududiy iste'mol bozori va oziq-ovqat ishlab chiqarish hisobotlari.
5. UNCTAD. Regional Supply Chain Vulnerability and Food Market Integration Studies.
6. Schmidhuber, J., Serova, S. Global Food Market Vulnerabilities and Systemic Risk Factors. Rome: FAO Publishing, 2022.
7. Mitchell, D., Swinnen, A. Structural Drivers of Food Price Volatility in Developing Economies. Washington, D.C.: World Bank Group, 2023.
8. Porter, M. E. Competitive Advantage and Cluster Dynamics in Agri-Food Markets. New York: Free Press, 2004.
9. Stiglitz, J. E. Market Failures, Information Asymmetry and Agricultural Price Behaviour. Oxford: Oxford University Press, 2019.
10. Reardon, T., Timmer, C. Modern Food Systems: Transformation, Integration and Resilience. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
11. Krugman, P. Geography and Trade: Spatial Dynamics of Agricultural Markets. Cambridge: MIT Press, 2008.
12. Kaplinsky, R. Value Chain Integration and Regional Market Stability. Geneva: United Nations (UNCTAD), 2022.
13. Abduvaliyev, A. O'zbekiston Oziq-ovqat Bozorining Tarkibiy Transformatsiyasi. Toshkent: Iqtisodiyot Nashriyoti, 2020.
14. Egamov, I. Logistika Xarajatlari, Narx Dinamikasi va Bozor Barqarorligi. Toshkent: Innovatsion Tadqiqotlar Markazi, 2021.
15. Namangan viloyati statistika boshqarmasi. Hududiy Oziq-ovqat Bozorining Tahliliy Ko'rsatkichlari. Namangan:, 2025.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
